

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ - КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Маманазаров Абдухаким Бозорович

E-mail: abduhakim_bazarovich@mail.ru

Заместитель руководителя Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова
в г.Ташкенте,
заведующий кафедрой «Общественно-гуманитарных и социально-
экономических наук»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742065>

Экономическая культура проявляется и реализуется в деятельности людей, воплощающей те или иные воспринятые, усвоенные, воспроизведенные и заново выработанные образцы культуры [1].

Экономическая культура лежит в основе любой профессиональной деятельности, обеспечивая деловые, творческие качества, компетентность, профессиональное мастерство, потребность работать качественно, чувство ответственности за порученное дело будущего специалиста [2].

Ценности экономической культуры являются одной из частей общей системы гуманистических ценностей, составляющих основу ее гуманитарной культуры (нравственной, экологической, эстетической, трудовой и т.п.). Многими отечественными и зарубежными исследователями (В.А.Сластенин, Л.С.Подымова (1997); М.Куранов (2015); И.Баситханова, Г.Бакиева, О.Мусурмонова, Д.Шарипова, О.Жамолдинова (2011); Р.Х.Джураев, Р.А.Сафарова, Х.И.Ибрагимов (2004); А.С.Бегматов и др.) доказано, что от успешности внедрения в педагогический процесс этих ценностей во многом зависят перспективы гуманизации воспитания, смысл которой в том и состоит, чтобы обеспечить сознательный выбор личностью общественных ценностей и сформировать на их основе устойчивую индивидуальную систему гуманистических ценностей. Необходимость формирования экономической культуры студентов определяются тремя причинами. Это:

- социально-личностное развитие обучающегося, то есть формирование ценностных установок, нравственно-экономических качеств, развитие личностных ресурсов, мотивов, которые, так или иначе, определяют решение многих проблем жизнедеятельности, а также развитие потребности в самопознании, адекватной оценке своей готовности к различным видам социально-экономической деятельности;

- воспитание субъекта хозяйственных отношений, потребителя, собственника, хозяина, ориентирующегося в сути происходящих макро- и микроэкономических событий, умеющего принимать грамотные и обоснованные решения при рассмотрении хозяйственных вопросов, при планировании экономики семьи;

- гражданское становление человека как гражданина демократической страны, который может (и должен) видеть причинно-следственную зависимость экономических процессов, сознательно вырабатывать и отстаивать своё мнение, влиять на решение общественных вопросов.

Экономическая культура предполагает и формирование определенных моральных и деловых качеств личности, необходимых для будущей трудовой деятельности: общественной активности, предприимчивости, инициативности, хозяйственного, бережного отношения к общественному добру, организаторских способностей, ответственности, стремления к рентабельности, обновление технологических процессов, личного успеха и благосостояния.

Экономическая культура, как частное проявление культуры вообще, основывается на знаниях, убеждениях и действиях, приобретаемых людьми не через биологическую наследственность, а через воспитание. Экономическая культура формируется как стихийно, так и в процессе экономического образования.

Через образование изучаются экономические теории, идеи, взгляды, знания, в процессе воспитания формируются экономические качества и нормы поведения людей.

Наиболее точно, на наш взгляд, определили экономическую культуру личности как субъекта образовательно-воспитательного процесса авторы С.Г.Медянцева и Н.В.Кавкаева (2005). Они трактуют экономическую культуру как структурное качество личности, развивающееся в процессе обучения и воспитания, синтезирующее в себе глубокие и прочные знания основ функционирования экономики и умение индивида использовать эти знания в процессе жизнедеятельности [3, с. 77].

Большинство педагогов-исследователей - В.Н.Абросимов (2000), Г.Г.Беляев (интернет-источник), И.И.Шакина (2007), Ш.Шодмонов, Р.Алимов, Т.Жураев (2002, 2010), Н.М.Эгамбердиева (2009), Р.Турдибоева (2000) - считали, что экономическая культура, как и культура вообще - это, прежде всего, образование, т.е. накопленные знания, представления, сведения. Экономическое образование - процесс и результат усвоения обучающимися систематизированных экономических знаний, умений и навыков, формирование принципов и их практическое применение, способствующее развитию экономического мышления, сознания, как условия эффективной экономической деятельности.

Задача формирования экономической культуры личности в значительной степени возлагается на образовательные учреждения. Поэтому система образования, являясь важнейшим социокультурным регулятором развития общества, должна помочь осознать социальные ценности в экономической сфере, понять смысл действующих законов, их общественную и личную значимость. Существующую проблему формирования экономической культуры молодежи в новых социально-экономических условиях призвано решать педагогическое сообщество. Сегодня общество сталкивается с проблемами изменения экономической культуры и, как, следствием - с необходимостью изменения подходов к экономическому образованию и воспитанию. Новое содержание экономических дисциплин формирует новую экономическую культуру, поэтому важно исследовать

процесс формирования экономической культуры в современных условиях как педагогическое явление.

Проблема формирования экономической культуры, экономического мышления, социально и экономически ориентированной деятельности обучающихся в контексте подготовки будущих специалистов в Узбекистане, безусловно, относится к числу важнейших педагогических задач. Во многом это обусловлено тем, что экономическая культура выступает важным фактором социально-экономического прогресса, поскольку ее непосредственная функция - повышение экономической и социальной эффективности общественного производства.

Преподавание экономики в вузе, как одной из гуманитарных наук, является в настоящее время неотъемлемым элементом национальной системы непрерывного образования. Необходимость экономического образования в вузах республики вызвана требованием воспитания граждан Узбекистана, способных правильно оценить экономические процессы и участвовать в них [4].

Без основ экономических знаний нельзя представить себе многогранный характер современного общества, который является результатом структурных взаимосвязей между экономикой, обществом, техникой, политикой, природой и не может быть ясен студенту только из его повседневного опыта.

По этой причине система образования, не в полном объеме обеспечивающая в настоящее время преподавание основ экономических знаний, не выполняет своей главной задачи - научить молодого человека избегать ошибок при принятии решений в жизненно важных ситуациях в настоящем и будущем. Следует подчеркнуть, что речь идет не о специальных профессиональных знаниях, а о знаниях, необходимых для понимания экономических и политических процессов в современном обществе.

Студенты, среди которых много работающей молодежи, ежедневно сталкиваются с экономикой - дома, вне дома, а также через средства массовой информации (газеты, телевидение, радио). Сообщения о доходах, безработице,

инфляции, международной конкурентоспособности народного хозяйства, структурных изменениях, конфликтах между экономикой и экологией и т.п. являются частью повседневной жизни.

Экономическая деятельность в сфере личной жизни студентов затрагивает такие аспекты, как: планирование и организация личного бюджета, доходов и расходов семьи; экономически обоснованная оценка товаров - покупок для личного пользования; разумное отношение к своему здоровью, режиму и образу жизни, использование свободного времени и др. Каждый гражданин должен бережно и по-хозяйски относиться к природе, народному достоянию, активно изучать и осмысливать экономическую политику государства.

Экономическое образование и воспитание предполагает усвоение обучающимися основных положений экономической науки, дает им представления о хозяйственной деятельности, экосистемах, роли экономики в жизни людей. Экономические знания способствуют осмыслению роли человека в обществе, развитию нравственности у учащихся и студентов, формируют навыки рационального поведения.

Экономическое обучение может в этом смысле рассматриваться в качестве необходимого интеллектуального ресурса, как для понимания, так и для дальнейшего развития рыночных отношений.

Целью экономического образования студентов должно стать формирование современного экономического мышления, представляющего сплав познания устройства экономической действительности, осознания своего места в ней, усвоение норм цивилизованного экономического поведения, экономической культуры, выработка навыков соответствующей экономической деятельности и на ее основе - формирование экономической культуры человека как основы целесообразной адаптации человека к социально-экономическим условиям [5, 6, и др.].

Цели экономического образования в вузе:

- сформировать у обучающихся основы экономического мышления, что позволит перейти от эмоциональных, неаргументированных суждений по вопросам экономической политики государства;
- способствовать адаптации студентов к рыночным экономическим условиям, понимание ими происходящих и предстоящих изменений в жизни общества;
- воспитать экономически грамотного члена общества, умеющего анализировать экономические процессы, и экономически активного члена общества, способного включиться в жизнь страны;
- сформировать у студентов основы экономического мышления, позволяющих им приобрести навыки осмысления новых экономических институтов, их взаимосвязей, и на основе этого аргументированно объяснять свои действия;
- помочь приобрести опыт самостоятельного принятия экономических решений на практике (как гражданина, как работника, как потребителя) и сформировать навыки приобретения и применения экономических знаний для анализа и объяснения экономических явлений, событий, ситуаций.

Цель экономического образования определяет его основные задачи.

Стратегические задачи, решаемые в процессе экономической подготовки студентов – это, во-первых, социально-личностное развитие, то есть формирование ценностных установок, качеств, личностных ресурсов, выявление потребностей и мотивов, которые, так или иначе, определяют решение многих проблем жизнедеятельности. Во-вторых, это - поведенческий и ценностно-смысловой аспекты профессиональной карьеры человека, детерминирующие способы заработка и расходования денег. В-третьих, это - гражданское становление человека как гражданин демократической страны человек может (и должен) высказывать свое мнение и влиять на решение многих вопросов общества, включая экономические.

Основными задачами экономического образования являются:

- усвоение студентами экономических знаний, понятий, принципов и закономерностей функционирования экономики, хозяйствующих субъектов;
- осмысление своего экономического потенциала, формирование экономического сознания и поведения;
- развитие мотивации постоянной потребности в экономических и профессиональных знаниях, повышение своего интеллектуального уровня, профессиональной готовности к трудовой деятельности;
- формирование и развитие экономических способностей и экономического мышления [6, 8, 9].

Это позволяет молодым специалистам быть конкурентоспособными на рынке труда, быстро адаптироваться к изменяющимся производственно-экономическим условиям, отвечать требованиям, предъявляемым к современным специалистам.

В конкретной педагогической действительности данные задачи реализуются:

- в сфере обучения - освоение обучающимися основ знаний о современной экономике, принципах и закономерностях ее функционирования и развития умений экономической (трудовой, предпринимательской) деятельности;
- в сфере самосознания - осмысление своего индивидуального экономического потенциала, формирование осознанного гражданского экономического поведения;
- в сфере мотивации - развитие интереса к проблемам экономики, постоянной потребности в экономическом знании, стремления к цивилизованному предпринимательству, что должно стать средством социальной защиты, облегчить решение проблемы занятости молодых людей, их адаптации к рынку.

На основании вышесказанного экономическое обучение в высших учебных заведениях определяется как совокупность образовательно-воспитательных усилий (в системе с другими общественными предметами),

направленных на то, чтобы вооружить выпускников вузов знаниями и навыками, позволяющими им вместе с другими общественными предметами осмыслить экономические условия их существования на индивидуальном, профессиональном (производственном), региональном, народно-хозяйственном и международном уровнях, с целью научить их экономическим действиям в жизненных ситуациях в настоящем и будущем.

Обучение достигает цели тогда, когда в аудитории учитываются национальные и культурные традиции основной массы студентов, когда в стандартных теоретических ситуациях умело, анализируются явления национальной экономики в целом или отдельного региона.

Экономическое образование является основой экономического воспитания личности и основой формирования экономической культуры.

Актуальность экономического воспитания обусловлена тем, что каждый человек сталкивается с проблемами экономики в профессиональной деятельности и в личной жизни. Студент как будущий работник должен овладеть такими экономическими навыками, как: планирование и организации своего труда, выполнение профессиональных обязанностей, трудовых заданий согласно установленным экономическими и другими нормативами; оценка результатов своего труда по соответствующим критериям; поиск путей повышения эффективности своей работы; совершенствование умений в области своей профессиональной деятельности.

Экономическое воспитание осуществляется, прежде всего, в процессе изучения основ наук, в частности, основ экономических знаний.

Экономическое воспитание можно определить как организованную педагогическую деятельность, направленную на формирование экономической культуры обучающихся.

Собственно целью экономического воспитания является воспитание личных качеств субъекта рыночных отношений. Среди них особую значимость имеет способность сочетать личные интересы с общественными и

способы их реализации. Эти качества выходят на первый план при достижении личного успеха в рыночной экономике [10, 11].

Рис.1. Экономическая культура как педагогическая категория

Экономическое воспитание предполагает формирование отношения молодежи к экономическим знаниям, умениям, труду, к природной среде и

выявление этого отношения к экономической деятельности. Экономическое воспитание неразрывно связано с формированием экономически значимых личностных качеств студента: трудолюбия, ответственности, бережливости, деловитости, самостоятельности.

Подъем интереса к исследованию экономической культуры наблюдался в 60–80 годы XX века. Сущность, актуальность, пути экономического воспитания в образовательных учреждениях различного уровня школе рассматривали А.Ф.Аменд (2002), В.И.Максакова (1989), В.А.Поляков (1994) и др.

В последние годы возрос интерес к данной проблеме, проведены интересные диссертационные исследования по формированию экономической культуры школьников и студентов. Исследования экономической культуры в педагогической науке относят к проблемам экономического обучения и воспитания личности.

Экономическая культура развивающейся личности – это, явление сложное, комплексное, системное, динамичное и прогрессивное. В процессе ее формирования в системе экономического образования большое значение имеют:

- во-первых, все углубляющиеся знания экономических законов, явлений, понятий, имеющих широкое применение в современной рыночной экономике; знания основных важнейших принципов функционирования производственных, финансовых, правовых, экологических, социальных систем и технологий, а также возможность включаться в конкретную предпринимательскую деятельность сообразно с возрастом, интересами и индивидуальными особенностями;

- во-вторых, сформированные умения применять полученные экономические знания в реальной жизни, находить и использовать информацию, собственные методы, приемы и способы для принятия самостоятельных решений в проблемных и гипотетических экономических ситуациях, а также в стандартных и новых ситуациях;

в-третьих, сформированные навыки исчисления основных показателей экономической деятельности, решения экономических задач различными способами, пользования научно-экономической литературой, справочниками, словарями, информационной экономической периодикой, компьютером, калькулятором и пр.

В этом были определены функции экономической культуры как общественного явления.

Функции экономической культуры как педагогической категории определяются иначе. К ним относятся:

- познавательная (направлена на углубление экономических знаний и развитие экономической культуры);
- ценностная (способствует превращению совокупности знаний в убеждения через деятельность, а также нравственно-ценностному самоопределению личности),
- культура-образующая (направлена на сохранение, развитие культуры и саморазвитие личности), адаптивная (выражается в социальной активности личности, приспособлении индивида и повышении жизнеспособности школьников в условиях среды), интегративная (проявляется во взаимосвязи со всеми компонентами общей культуры личности).

В гуманитарных и технических вузах на сегодняшний день сложилась определенная система экономического образования. Основой его являются базовые экономические дисциплины, целью которых является дать студентам знания основных экономических категорий, понятий в их органической связи, с рыночной экономикой, экономической стратегией государства, экономическим ростом, глобальными проблемами вхождения страны в мировое экономическое сообщество.

Новый, рыночный и демократический стиль в реализации образовательного процесса в вузах характеризуется следующими особенностями: формальный процесс передачи экономических знаний

заменяется решением конкретных задач, которые совместно обсуждают преподаватель и студент;

В основе формирования экономической культуры главными будут являться те технологии, методы и приемы, которые дадут возможность студентам узнать новое и сформировать интерес к дальнейшему совершенствованию, как знаний, так и умений в социально-экономической сфере [12, 13].

Методическая концепция формирования экономической культуры базируется на деятельностно-личностном подходе к обучению. Суть его заключается в том, что в центре внимания находится студент. При этом знания передаются не только преподавателем, но и студенты сами создают и развивают свою базу знаний, чтобы научиться самостоятельно решать проблемы. Таким образом, осуществляется активный контакт обучающихся с окружающим миром, задача преподавателя состоит в том, чтобы создать благоприятную учебную среду и, поддерживая, побуждая и консультируя обучающихся, сопровождать учебный процесс.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Медянцева С.Г., Кавкаева Н.В. Экономическая культура студентов в условиях рыночной экономики //Знание, понимание, умение. – 2005. - №4. - С. 74-79.
2. Беляев Г.Г. Формирование экономической культуры студента в ходе обучения. Электронное научное издание «Труды МГТА: Электронный журнал».
3. Медянцева С.Г., Кавкаева Н.В. Экономическая культура студентов в условиях рыночной экономики //Знание, понимание, умение. – 2005. - №4. - С. 74-79.
4. Маманазаров А.Б. Современные педагогические и информационно-коммуникационные технологии в формировании экономической культуры у обучающихся // «Таълим-тарбия жараёнига замонавий педагогик ва

- ахборот-коммуникацион технологияларни жорий этиш: муаммо ва ечимлар» Республика илмий-амалий конференцияси материаллари, ЎзПФТИ, Тошкент, 2015.
5. Абдрахманова А.М. Формирование экономической культуры у студентов — залог развития государства / А. М. Абдрахманова, А. К. Досмуханова // Экономика, управление, финансы: материалы III междунар. науч. конф. (г. Пермь, февраль 2014 г.). — Пермь: Меркурий, 2014. — С. 14-16.
 6. Абдрахманова А.М. Формирование экономической культуры у студентов — залог развития государства / А. М. Абдрахманова, А. К. Досмуханова // Экономика, управление, финансы: материалы III междунар. науч. конф. (г. Пермь, февраль 2014 г.). — Пермь: Меркурий, 2014. — С. 14-16.
 7. Богданова О.В. Самостоятельная работа студентов технических вузов в процессе экономической подготовки // Вестник Томского государственного педагогического университета выпуск 5 (83) 2009. - С. 76-79.
 8. Мамазаров А.Б. Современная методика преподавания курса экономики в высшем учебном заведении // Крымская осенняя Международная конференция математическая школа - симпозиум. Крым, 2013.
 9. Мамазаров А.Б. Методы научных исследований в формировании экономической культуры у студентов // Интегративная функция педагогической науки в едином образовательном пространстве. Материалы XII Международной научной конференции 10-21 августа 2015, г.Стамбул. – с. 187-189.
 - 10.Беляев Г.Г. Формирование экономической культуры студента в ходе обучения. Электронное научное издание «Труды МГТА: Электронный журнал».
 - 11.Мамазаров А.Б. Морально-нравственные аспекты при принятии решений в финансовых вопросах студенческой молодежью // Журнал «Педагогическое образование и наука». Москва, №3, 2016. 117-120 с.

12.252. Рахлис Т.П. Педагогические условия повышения эффективности экономического образования студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе: Автореферат дисс... канд. пед. наук. - Магнитогорск, 2007.

13.283. Слостенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика. – Ч.1. - М.: ВЛАДОС, 2003. – 288 с.